

КЛАСТЕРЛИ ЁНДАШУВ АСОСИДА УЎТ МУАССАСАЛАРИНИ ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ БИЛАН ҲАМКОРЛИК ФАОЛИЯТИ

Ш.П.Пўлатов

Низомий номидаги ТДУ, “Таълим менежменти” кафедраси профессор в.б., п.ф.н.доцент,
Ўзбекистонда хизмат кўрсатган ёшлар мураббийси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10810498>

Аннотация. Кластерли ёндашув асосида УЎТ муассасаларини ОТ муассасалари билан ҳамкорлик фаолияти, таълим ташкилоти раҳбарининг ҳамкорлик фаолияти, Таълим кластерининг ўзига хос хусусиятлари, УЎТ муассасаси билан ҳамкорликда ўқитувчиларга бўлган эҳтиёжларни ўрганиб бориши, ўқитувчиларнинг педагогика-психологик тайёргарлик даражаси, таълим муассасаларида инновацион жараёнларни самарали бошқариши.

Калим сўзлар: Кластерли ёндашув, шулъкластер, инновацион жараён, интеграциялашув, ижтимоий компетентлик, методик компетентлик, психологик компетентлик, информацион компетентлик, креатив компетентлик, инновацион компетентлик, “IT-Nation” дастури.

Аннотация. Деятельность по сотрудничеству средних общеобразовательных учреждений с высшими учебными заведениями на основе кластерного подхода, совместная деятельность руководителя образовательной организации, отличительные особенности образовательного кластера, изучение потребностей педагогов во взаимодействии с образовательными учреждениями, уровень педагогической и психологической подготовки педагогов, эффективное управление инновационными процессами в образовательных учреждениях.

Abstract. Activity on cooperation of secondary general educational institutions with higher educational institutions on the basis of cluster approach, joint activity of the head of educational organisation, distinctive features of educational cluster, study of teachers' needs in interaction with educational institutions, level of pedagogical and psychological training of teachers, effective management of innovation processes in educational institutions.

Кластерли ёндашув доирасида ўзаро боғлиқ бир нечта фаолият турларини умумий мақсад атрофида бирлаштириш аниқ ҳисоб китобларни ва илмий ечимларни, натижаси кафолатланган илмий, назарий лойиҳаларни талаб қилади ва шундагина кластерли ёндашув субъектларининг ишончини қозонади. Кластерли ёндашув асосида таълим ташкилотларнинг ҳамкорлик фаолиятини бюрократик ва маъмурий буйруқлар бериш йўллари билан амалга ошириб бўлмайди. У субъектларнинг ихтиёрий хайрихоҳиғи асосида самарали фаолият олиб бориши мумкин.

Таълимда кластерли ёндашув миллий педагогикамизда инновацион жараён бўлиб, ўзида нафақат таълим турлари ўртасидаги, балки фан, таълим ва ишлаб чиқариш ўртасидаги интеграциялашув жараёнларини, шунингдек, таълимни инновацион бошқариш, таълим воситалари ва шакллари билан боғлиқ соҳаларни ҳам қамраб олади. Гарвард мактаби профессори, рақобат имкониятларини ўрганиш бўйича мутахассис бўлган Майкл Портернинг фикрича кластерлар куйидаги умумий жиҳатларга эга бўлиши даркор:

- илмий-тадқиқот муассасалари мавжудлиғи;
- иш ресурслари;

- рақобатбардошлилик ҳолати;
- соҳага мансублиги;
- маҳсус таълим муассасаларининг мавжудлиги ва ҳ.к.

Педагогикада «кластер (cluster)» – тармоқлар методи технологияси деб ҳам аталади ва бу метод мантиқий фикрлаш, умумий фикрлаш доирасида тушунилади.

Бу борада таълим ташкилоти раҳбарининг ҳамкорлик фаолиятларни амалга оширишда қуйидаги компетентларга эга бўлиши лозим:

ижтимоий компетентлик – ижтимоий муносабатларда фаоллик кўрсатиш кўникма, малакаларига эгалик, касбий фаолиятда субъектлар билан мулоқотга кириша олиш;

психологик компетентлик – таълим-тарбия жараёнда соғлом психологик муҳитни ярата олиш, ўқувчилар ва таълим жараёнининг бошқа иштирокчилари билан ижобий мулоқотни ташкил этиш, турли салбий психологик зиддиятларни ўз вақтида англай олиш ва бартараф эта олиш;

методик компетентлик – таълим-тарбия жараёнида методик жиҳатдан оқилона ташкил этиш, таълим ёки тарбиявий фаолият шакллари тўғри белгилаш, илмий-услубий методлар ва воситаларни мақсадга мувофиқ танлай олиш, методларни самарали қўллаш, таълим воситаларни муваффақиятли қўллаш;

информацион компетентлик – ахборот муҳитида зарур, муҳим, керакли, фойдали маълумотларни излаш, йиғиш, саралаш, қайта ишлаш ва улардан мақсадли, ўринли, самарали фойдаланиш;

креатив компетентлик – таълим-тарбия жараёнида раҳбар ва ўқитувчилар фаолиятга танқидий, инновацион ёндашиш, ўзининг ижодкорлик малакаларига эгалигини намоёниш эта олиш;

инновацион компетенция – таълим-тарбия жараёни таълим сифатини юқори даражага кўтариш индикаторларини такомиллаштириш, тарбия жараёнининг самардорлигини оширишга доир инновационий ғояларни илгари суриш, уларни амалиётга самарали татбиқ этиш;

коммуникатив компетентлик – та’лим жараёнининг барча иштирокчилари, жумладан, ўқитувчиларнинг ўқувчилар билан самимий мулоқотда бўлиш, уларни тинглай билиш, уларга ижобий та’сир кўрсата олиш.

Schulcluster (*таълим ташиклоти кластери*) – Умумий ўрта таълим (кейинги ўринларда УЎТ деб юритилади) ва Олий таълим муассасалари (кейинги ўринларда ОТМ деб юритилади) ўзаро ҳамкорликда ишлаши, бир - бирини турли мақсадларда: юқори компетентияга эга бўлган ўқитувчиларни тайёрлаш, ўқувчиларни ОТМда ўқиш жараёнига тайёрлаш ҳамда олиб борилган тадқиқотларни бевосита дарс жараёнларида қўлланилишини қўллаб - қувватлаши мумкин. Мюнхен техника университети мазкур концепцияси асосида қатор ҳудуддош мактабларни ягона бир тармоққа бирлаштирган эди. Бу тизим кейинчалик оммалашиб, Шульккластер атамаси билан номлана бошланди. Буни ташкил этиш учун илк қадам координатор сифатида хизмат қиладиган таянч мактабни ташкил этиш, у учун доимий мурожаат манзили ўша ОТМ ҳисобланади. Бу ОТМлари учун эса, ўз навбатида, кластерли ёндашув доирасида мультипликатор вазифасини бажаради.

Таълим кластерининг объектлари - бу ташкилот (университет, бизнес тузилмаси, таълим муассасаси ва бошқалар) ёки унинг алоҳида тузилмалари вазифасини ҳал қилишда иштирок этадиган тузилмаларнинг комбинацияси бўлиши мумкин. Таълим кластери иштирокчиларининг таркибини (унинг объектларини) вазиятга қараб тўлдирилиш мумкин.

Таълим ташиклотлари инфратузилмаси – кластерли ёндашув асосида замонавий мактаб инфратузилмасини таъминлаш бўйича чора-тадбирлар рўйхати турли соҳаларда таълим муассасалари ва ташкилотлар, маданият, соғлиқни сақлаш, спорт, бизнес ва бошқа муассасалар ўртасидаги ўзаро алоқаларни ривожлантиришни ўз ичига олиши керак.

Кластерли ёндашув асосида ҳамкорлик фаолиятни ташкил этишда қатор таълим муассасалари бирлашишади ва ўз ресурсларини ўзаро боғлашади. Таълим муассасалари билан бир қаторда мактабдан ташқари муассасалар бандлик марказлари, ўқув марказлари ва шу кабилар), маҳаллий саноат корхоналари ва турли ижтимоий бирлашмалар ҳам қўшилиши мумкин. Шу тарзда ўша ҳудуддаги мактаблар ўзаро алоқалари жадаллашади ҳамда ОТМ ташкилий масалаларни кучайтирмасдан, улар билан алоқани самарали ташкил этишга эришади. ОТМ томонидан узоқ ҳудудда ўтказиладиган тадбирлар янада фойдалироқ ҳисобланади.

Ушбу ҳамкорлик фаолиятини ташкил этишдан кўзланган энг асосий мақсадлар сифатида қуйидагилар назарда тутилган:

- ОТМ ҳамда УЎТ муассасаси ўртасидаги инновацион ғояларни амалга ошириш бўйича ҳамкорлик ишларнинг коммуникацияни яхшилаш бўйича имкониятлар яратиш;
- ОТМда мавжуд АРМ, замонавий АКТ ва лаборатория, профессор - ўқитувчилар қатори УЎТ муассасаси ўқитувчилари ҳам мазкур ресурсларидан бевосита фойдалана олиш имкониятига эга бўлиш учун шарт-шароитлар яратиб бериш;
- иш берувчи ва бошқа ташкилотлар билан таълим муассасаларининг ўзаро ҳамкорлик алоқаларини ўрнатиш ва ташкиллаштириш, шу орқали битрувчилар ихтиёрига мақсадли ва манзилли иш ўринларини ҳавола этиш, уларни иш билан таъминлаш.

УЎТ муассасаси билан ҳамкорликда ўқитувчиларга бўлган эҳтиёжларни ўрганиб бориш стратегиясини ишлаб чиқишда диагностик таҳлилларга асосланиш:

- бунда УЎТ муассасасида ўқувчилар контингентини ортиб бориши (синфлар сонини ортиб бориши), нафақага чиқадиган ўқитувчиларни ҳисобга олиб, энг камида уч-беш йиллик таҳлилларни мониторингини ишлаб чиқиш. Бу борада ОТ муассасалари билан меморандумлар тузиш.

Бу борада ОТМ кафедра профессор-ўқитувчилари УЎТ муассасаси билан ҳамкорликда қуйидаги ишларни амалга ошириш тавсия этилади:

- ўқитувчилар, ота-оналар ва ўқувчилар билан очик мулоқатлар, давра суҳбатларини ташкил этиш;
- иқтидорли, интеллектуал қобилиятли болаларни тадқиқот ишлар билан шуғуланишга кўникмалар ҳосил қилиб бориш, машғулотларни олиб бориш бўйича режа-дастурларини ишлаб чиқиш;
- «Ўткир зехинли, интеллектуал қобилиятли ўқувчилар» клубларини ташкил этиш, бу борада иқтидорли, зехинли ўқувчилар билан тегишли мавзулар юзасидан консултатив машғулотлар ташкил этиш, уларнинг илмий-тадқиқот ишлари билан шуғулланиш кўникмаларини ҳосил қилиб бориш;
- ОТМларда таҳсил олаётган, мутахассислик фанини яхши ўзлаштираётган, намунали талабалар билан мактабдаги интеллектуал қобилиятли ўқувчилар билан КВН, илмий-амалий давра суҳбатларини ташкил этиб бориш;
- ОТМлар билан ҳамкорликда профессор-ўқитувчилар ва қобилиятли талабаларни мактабнинг интеллектуал қобилиятли ва зехинли ўқувчиларга бириктирган ҳолда, илмий-амалий семинарларга тайёрлаш ва уни ўтказишни ташкил этиш;
- педагог(ўқитувчи ва тарбиячи)ларнинг илмий, педагогик, психологик, дидактик ва методик усуллардан фойдаланишидаги бўшлиқларни аниқлаш, тўлдириш йўллари белгилаш;
- иқтидорли болалар билан ишлашлари бўйича илмий-назарий, амалий, услубий ва мақсадли ўқувлар ташкил этиш;
- математика ва кимё фанлари бўйича умумтаълим муассасалардаги иқтидорли ўқувчиларни жаҳон фан олимпиадаларига тайёрлашда ўзаро ҳамкорлик ишларни амалга ошириш;
- информатика фанини ўқитиш дастурини қайта кўриб чиқишга йўналтирилган “IT-Nation” дастурини жорий этиш бўйича умумтаълим мактабларнинг информатика ўқитувчилари учун тавсиялар тайёрлаш;
- замонавий инновацион йўналишдаги таълим мавзуларида ви- деоконференциялар ташкил этиб бориш;

Бундай анъаналарни ташкил этиш механизминини ишлаб чиқиш, аниқ вазифалар ва дастур белгиланади.

Олий таълимнинг тегишли кафедралари ўқувчи ва талабалар томонидан мустақил тайёрланган илмий-тадқиқот ишлар лойиҳаларини, факультетларида семинарлари ва ҳимояларини ташкил этишда тегишли ташкилотлар ҳам назарий, амалий жиҳатдан бош-қош бўлишлари мақсадга мувофиқдир.

УЎТ муассасасалари ўқитувчиларини дарс беришдаги энг катта муаммоларидан бири, уларнинг педагогика-психологик тайёргарлик даражаси ҳамда ўқитиш методикаси етарли эмаслиги, шу билан бирга ўқитувчи-ўқувчилар ўртасидаги низоларнинг мавжуд бўлиши ҳамда ўзаро дўстона муносабатларни етарли даражада бўлмаслиги. Бу борада ушбу муаммоларни бартараф этиш йўналишда Педагогик миллий маркази ва ОТМнинг

тегишли кафедраларнинг малакали, тажрибли мутахассислари билан махсус ўқув-семинар, семинар-тренинг, ўзаро дебатлар, интеллектуал ўйинлар ташкил этиш.

УЎТ олдида куйилган мақсадларга эришишга қаратилган, олдиндан тажриба-синовдан муваффақиятли ўтган инновацион ғоялар билан боғлиқ фаолиятларни асосий ва ёрдамчи таълим жараёнлари ҳамда уларни таъминловчи ва шароитлар яратувчи жараёнларни ўз ичига олади.

Бунда УЎТнинг ривожланиш жараёнлари фаолиятлар билан боғлиқ ҳолда, ўқитувчиларнинг дарс бериш салоҳиятини бойитиш, кенгайтириш асосида уни янада юқори сифатларга эришишга йўналтирилган ва унинг самарадорлигини оширишга қаратилган дастурда ўқитувчининг ўз устида ишлаш муҳим рўл ўйнайди.

Педагогнинг мутахассис сифатида:

- аниқ мақсад, интилиш асосида педагогик жараённи такомиллаштириш;
- педагогик жараён самарадорлигини, ўзининг ишчанлик фаоллигини ошириш;
- изчил равишда янгиланиб бораётган педагогик билимларни ўзлаштириш;
- илғор инновацион технология, метод ҳамда воситалардан хабардор бўлиш;
- фаолиятига фан-техниканинг сўнгги янгилекларини самарали татбиқ этиш;
- касбий кўникма ва малакаларини такомиллаштириш;
- салбий педагогик низоларнинг олдини олиш, бартараф этиш чораларини излаш йўлида олиб борадиган амалий ҳаракати унинг ўз устида ишлашини ифодалайди.

Педагогик йўналишдаги ОТ муассасаларига тегишли кафедралари УЎТ муассасалари билан бевосита ҳамкорлик ишларининг аҳамият касб этадиган томонлари.

Ўқитувчиларнинг типологияси, профессионал хатти ҳаракатлари ва уларнинг ўқувчиларга таъсири, кичик гуруҳларни бошқариш масалалари юзасидан олиб борилаётган тадқиқотлар ўқитувчи фаолиятини, таълим шакллари ва турларининг ўзгаршини ҳисобга олган ҳолда педагог билан ўқувчилар ўзаро муносабатларини ўрганиш, йилдан йилга ўзгараётган, замонамизда доимий тадқиқ қилишни талаб этиши билан белгиланади.

Таълим муассасалари амалиётига инновацион моделларни самарали татбиқ этишнинг бошланғич шартлари сифатида:

- умумий мақсадларнинг мавжудлиги;
- бошқарув структурасининг қулай ва демократик хусусияти;
- ахборотлар алмашилиш тизими орқали тизимости тизимларнинг горизонтал мувофиқлаштирилиши;
- раҳбарларнинг юқори даражада профессионал компетентлиги (ўз соҳасининг моҳир устаси бўлиши);
- жамоада психологик соғлом муҳитнинг ижобийлиги;
- инновацион фаолиятда педагогларнинг самарали иштирокини таъминловчи чора-тадбирларни келтириш мумкин.

Таълим муассасаларида инновацион жараёнларни самарали бошқаришни амалга ошириш учун қуйидаги талаблар қўйилади:

- таълим тизимини инновацион бошқаришнинг мавжуд технологиялари билан унинг интеграциясини амалга ошириш;
- умумий ўрта таълимнинг ихтисослаштирилган таълим дастурлари билан боғлиқлигини таъминлаш масалаларига тизимли ёндашувни жорий этиш;

- бошқарув субъекти, объект вазифалари ва структурасига мос келадиган қулай ва ривожлантирувчи, инновацион фаолият моделларига эга бўлиши зарур.

Хуласа тарзда шуни такидлаш лозимки, таълимни ривожлантириш инновацияларининг барча асосий шаклларининг интеграциялари амалга ошириладиган таълим ташкилоти учун такомиллаштирилган таълим дастурларининг самарали бажарилишини таъминловчи илмий ва амалий янгиликларни кенгайтириш, ривожлантирувчи индикаторлар билан бойитилган мукамал бошқарув структурасини яратиш зарур.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 11 майдаги “2022 — 2026-йилларда халқ таълимини ривожлантириш бўйича миллий дастурни тасдиқлаш тўғрисида” ги ПФ- 134-сонли фармони.
2. Ангеловский А.А. Формирование конкурентоспособности студентов в процессе профессиональной подготовки в вузе: автореф. дис. ... канд. пед. наук / А.А.Ангеловский. - Магнитогорск, 2004. – 22 с
3. Ғ.И. Мухамедов “Халқ сўзи” газетасининг онлайн саҳифа- сида “Педагогик таълим инновацион кластери: эҳтиёж, зарурат, натижа”. 2019 йил 15 февраль.
4. Porter M. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, Cambridge, 1980. P. 454.
5. Давыдова Н.Н., Игошев Б.М. и др. Образовательный кластер как системо образующий компонент региональной модели непрерывного педагогического образования. // Педагогическое образование в России, 2014, №10. -С. 73-76.
6. Пулатов Ш.П. Таълим менжменти ёхуд таълим муассасаларини илмий-методик бошқаришга инновацион ёндашув, Т... “Yosh kuch”, 2023. 736 б.